

GEOMETRIYANI O‘RGANISHDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

Jalilov Anvar Abdulloyevich – Navoiy davlat universiteti Matematika kafedrasida dotsenti

Egamov Shuhrat Tolib o‘g‘li – Navoiy davlat universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20018446>

Hozirgi zamonaviy ta’lim tizimida o‘quvchilarning faqat tayyor bilimlarni egallashi emas, balki ularni mustaqil tahlil qila olish, baholash va yangi vaziyatlarda qo‘llay olish qobiliyatini rivojlantirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, tanqidiy fikrlashni shakllantirish va rivojlantirish muhim pedagogik muammo sifatida e’tirof etiladi.

Geometriya fani o‘quvchilarda mantiqiy fikrlash, isbotlash madaniyati, fazoviy tasavvur va tahliliy yondashuvni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Shu sababli geometriyani o‘qitish jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir. O‘quvchilar geometrik masalalarni yechishda faqat formulalarni qo‘llash bilan cheklanmasdan, muammoni chuqur tahlil qilish, turli yechim yo‘llarini solishtirish va asoslangan xulosa chiqarish ko‘nikmalariga ega bo‘lishlari zarur.

Ma’lumki, tanqidiy fikrlay oladigan inson hayotiy muhim savollar va muammolarni qo‘yish hamda ularni shakllantirishga qodir bo‘ladi; tegishli axborotni to‘plab, baholab va samarali talqin qiladi; olingan xulosalar va qabul qilingan qarorlarni mos mezonlar va standartlarga muvofiq tekshiradi; yashirin farazlar, yashirin ma’nolar va amaliy oqibatlarini tan oladi va baholaydi; murakkab muammolarni hal etishda hamkorlar bilan samarali muloqot qiladi hamda o‘z nuqtayi nazarini asoslab beradi.

Tanqidiy fikrlash - bu axborotni tahlil qilish, asoslangan xulosalar chiqarish va ratsional qarorlar qabul qilish qobiliyatidir. Robert Ennis tanqidiy fikrlashni “qanday harakat qilish va nimaga ishonish kerakligi haqida o‘ylangan qarorlar qabul qilish” sifatida ta’riflaydi. Bu bolalar ta’limining eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir.

Ta’lim jarayonida o‘quvchilar faqat fanlar bo‘yicha bilimlarni olish bilan cheklanib qolmay, balki ularni tahlil qilish, asoslash, xulosa chiqarish va muammolarga yechim topishni ham o‘rganadilar, ya’ni 4K-kompetensiyalarni(kritik fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya, kollaboratsiya) rivojlantiradilar. Bu ko‘nikmalar ularga kelajakdagi hayotida zarur bo‘ladi.

“Tanqidiy fikrlash” tushunchasini aniqlashda turli yondashuvlar mavjud. Bir tomondan, bu yangi axborotni shaxsning hayotiy tajribasi bilan uyg‘unlashtirish orqali rivojlanadigan ochiq fikrlash hisoblanadi. Ikkinchi tomondan, tanqidiy fikrlash insonda mavjud bilimlar bilan tashqi axborotni taqqoslash jarayoni bo‘lib, unda qaysi ma’lumotni qabul qilish, qaysisini to‘ldirish va qaysisini rad etish kerakligi haqida qarorlar ishlab chiqiladi. Bunda ba’zan o‘z e’tiqodlarini yangi bilimlarga zid bo‘lsa, ularni tuzatish yoki hatto ulardan voz kechishga to‘g‘ri keladi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi doirasida darslarni rejalashtirish va o‘tkazishda uchta bosqich hisobga olinadi.

Birinchi bosqich — «chaqiruv». Bu bosqich har bir darsda bo‘lishi shart. U o‘quvchining mazkur mavzu yoki muammo bo‘yicha mavjud bilimlarini faollashtirish va umumlashtirishga imkon beradi; o‘rganilayotgan mavzuga barqaror qiziqish uyg‘otadi, o‘quvchini o‘quv faoliyatiga motivatsiya qiladi; darsda va uyda faol ishlashga undaydi.

Ikkinchi bosqich — «anglash». Bu bosqich o‘quvchiga yangi axborotni olish, uni tushunish va mavjud bilimlari bilan taqqoslash imkonini beradi.

Uchinchi bosqich — «refleksiya». Bu bosqichda asosiy e’tibor olingan axborotni yaxlit tushunish va umumlashtirishga qaratiladi; o‘quvchi yangi bilimni o‘zlashtiradi; har bir o‘quvchida o‘rganilgan materialga nisbatan shaxsiy munosabat shakllanadi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish muammosi yangi emas, biroq u zamonaviy psixologik-pedagogik fan uchun yetarlicha dolzarb hisoblanadi. Bir qator tadqiqotchilar tanqidiy fikrlashga o‘z ta’riflarini taklif etadilar. Mashhur psixologlar Jean Piaget, Jerome Bruner va Lev Vygotsky asarlarida “tanqidiy fikrlash” atamasiga mazmun jihatdan yaqin ta’riflar berilgan: bu insonning intellektual faoliyat turlaridan biri bo‘lib, u yuqori darajadagi idrok, tushunish va uni o‘rab turgan axborot maydoniga nisbatan obyektiv yondashuv bilan tavsiflanadi. 1-jadvalda “tanqidiy fikrlash” tushunchasining yana bir qancha ta’riflari keltiriladi.

So‘nggi yigirma yil davomida kompyuter texnologiyalari inson faoliyatining barcha sohalarida, jumladan ta’lim tizimida ham faol qo‘llanilayotganiga qaramay, maktab bitiruvchilarida fazoviy figuralarni tekislikda tasvirlash ko‘nikmalari yetarli darajada shakllanmaganligi kuzatilmoqda. Interaktiv doska, turli grafik qurilmalar yordamida vizualizatsiya va ko‘rgazmalilikni oshirish, shuningdek, prezentatsiyalardan foydalanish ham bu muammoni to‘liq bartaraf eta olmayapti. Natijada stereometrik figuralarni yasash va geometriya masalalarini yechishda qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Fazoviy obyektlar bilan ishlash ko‘nikmalarining yetishmasligi esa keyinchalik geografiya, fizika va kimyo kabi uch o‘lchamli fazo xossalarini o‘rganadigan fanlarni o‘zlashtirishda ham muammolarga olib keladi.

Hisoblash va isbotlashga doir stereometriya masalalarini to‘g‘ri chizilgan fazoviy figura tasviri mavjud bo‘lsa, osonlik bilan yechish mumkin. Shuning uchun “Fazoda to‘g‘ri chiziqlar va tekisliklarning parallelligi”, “To‘g‘ri chiziqlar va tekisliklarning perpendikulyarligi”, “To‘g‘ri chiziq va tekislik orasidagi, ikki to‘g‘ri chiziq orasidagi hamda ikki tekislik orasidagi burchaklar” kabi mavzularni o‘rganishda asosiy didaktik material sifatida fazoviy figuralarni yasash hamda ularning tekislik bilan kesimlarini hosil qilishga doir pozitsion va metrik masalalarni yechish muhim ahamiyatga ega.

E.V. Potoskuev quyidagilarni ta’kidlaydi: “Yaxshi geometrik ta’lim, fazoviy tasavvur va mantiqiy fikrlash faqat matematiklar uchun emas, balki muhandislar, iqtisodchilar, dizaynerlar, huquqshunoslar, dasturchilar, shuningdek, ko‘plab boshqa kasb egalari uchun ham zarur bo‘lgan muhim sifatlar hisoblanadi”.

O‘quvchilar ko‘pyoqlilar kesimlarini yasashga doir masalalarni yechishga kirishishdan avval, ma’lum bir to‘plamdagi yetarlicha sodda, keyinchalik esa murakkabroq geometrik masalalar bilan tanishib chiqishlari, ayrim geometrik usullarni o‘zlashtirishlari va ma’lum namunalar asosida masalalarni yechishni o‘rganishlari lozim. Shuningdek, mustaqil ravishda topish qiyin yoki deyarli imkonsiz bo‘lgan metodlar, usullar va algoritmlarni tahlil qilib chiqish zarur.

Dars olib borayotgan o‘qituvchi esa turli darajadagi o‘quvchilarning qiziqishini saqlab qolish maqsadida, murakkablik darajasi turlicha bo‘lgan masalalarni taklif etishi kerak.

Dars mazmuni tayyor bilimlarni berishga emas, balki o‘quvchilarni mustaqil izlanishga, savol qo‘yishga va muammoni turli yo‘llar bilan hal qilishga yo‘naltirilishi lozim. O‘qituvchi esa bilim beruvchi emas, balki yo‘naltiruvchi va tashkilotchi rolini bajaradi.

Muhim jihatlardan yana biri — o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olishdir. Darslarda turli darajadagi topshiriqlar berilishi, har bir o‘quvchining fikri hurmat qilinishi va rag‘batlantirilishi zarur.

Bundan tashqari, ta’lim jarayonida ochiq savollar, muammoli vaziyatlar, bahs-munozaralar va guruhli ishlar keng qo’llanilishi kerak. Bu usullar o‘quvchilarda tahlil qilish, solishtirish, xulosa chiqarish va o‘z fikrini asoslash ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Yakuniy xulosa sifatida aytilish mumkinki, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi asosida tashkil etilgan darslar o‘quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning mustaqil fikrlash, muloqot qilish va muammolarni hal etish kompetensiyalarini ham samarali rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sodiqov A., Karimov Sh. Geometriya o‘qitish metodikasi. – Toshkent: Fan, 2018.
2. Jumayev M. E. Matematika o‘qitish metodikasi. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2016.
3. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. Geometriya fanidan o‘quv dasturi. – Toshkent, 2021.
4. Abduqodirov A. A. Ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2019.
5. Мазниченко М. А. Коррекция педагогической деятельности : учебник и практикум для вузов. 2-е изд., испр. М. : Юрайт, 2023. 142 с.
6. Мягкова И. Т., Гордеева С. А., Бобырь Ж. А. Развитие критического мышления в образовательном процессе. Академический журнал Западной Сибири. 2014. Т. 10, № 3(52). С. 116-117.
7. Нахимова А. А. Педагогические основы развития критического мышления младших школьников в образовательном процессе. Инновации. Наука. Образование. 2022. № 57. С. 23-44.
8. Потоскуев Е. В. Школьная геометрия: методика преподавания. – М.: Просвещение, 2012.
9. Краевский В. В., Хуторской А. В. *Основы обучения: дидактика и методика*. – М.: Академия, 2007.
10. Лернер И. Я. *Дидактические основы методов обучения*. – М.: Педагогика, 1981.